

KOREYS VA O'ZBEK TILI BOG'LOVCHILARINING FARQLI VA O'XSHASH TOMONLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596438>

Akbarova Shahnoza Shokir qizi
O'zDJTU Filologiya va tillarni o'qitish
(koreys tili) yo'nalishi
4-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada koreys va o'zbek tili bog'lovchilari o'rtasidagi farq va o'xshash tomonlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *koreys tili bog'lovchilari, o'zbek tili bog'lovchilari, o'xshashliklar, farqlar.*

Hozirgi rivojlanayotgan zamonda davlatlararo, millatlararo va madaniyatlararo aloqalarning misli ko'rilmagan darajada kengayishi turli xalqlar vakillari o'rtasidagi to'laqonli muloqot muammosini dolzarb qilib qo'ydi. To'liq muloqot, birinchi navbatda, lingvistik muloqotni o'z ichiga oladi. Chet tilini bilish ta'lim darajasiga ko'tariladi, dunyoqarashni kengaytiradi va atrofdagi dunyoni yanada bag'rikenglik bilan idrok etishga hissa qo'shadi. Til o'rganishda so'z boyligi, talaffuz, grammatika qismlari qanchalik muhim bo'lsa, gaplarni chiroyli va qisqa bo'lib qolmasligini taminlab berish uchun bog'lovchilarning o'zni judayam muhim.

Koreys tilini o'rganish davomida gaplarni oddiy qisqa-qisqa qilib tuzishdan boshlaymiz. So'z boyligimiz oshib, chiroyli gaplar tuzishimiz uchun yoki 2ta gapni bir-biriga bog'lash uchun bog'lovchilardan foydalanamiz. Koreys bog'lovchilari ham o'zbek bog'lovchilari ham gaplarni bir-biriga bog'lash uchun hizmat qiladishi ikka til bog'lovchilarining o'xshash tomoni hosiblanadi.

Koreys tilida bog'lovchi qo'shimchalar⁵³ – gapning ketma-ketligini ta'minlovchi, tushuntirib beruvchi, harakatning davomiyligi, harakatning nihoyalanganligi ma'nosini, shuningdek, harakatni to'ldirib beruvchi, maqsad qilib beruvchi kabi vazifani bajaradi. Bog'lovchilar tuzilishi jihatidan sodda va qo'shma bo'ladi. Sodda bog'lovchilar morfologik jihatdan bo'linmaydi: va, ham, ammo, lekin, biroq, balki kabi. Qo'shma bog'lovchilar juda oz bo'lib, morfologik jihatdan tarkibga ajratilmaydi: holbuki, shuning uchun kabi.

Koreys tilida ham boshqa tillar singari bog'lovchi qo'shimchalarning ko'plab turlari mavjud. Koreys tilida bog'lovchi qo'shimchalar grammatik jihatdan o'zgarmaydi, mustaqil leksik ma'noga ega emas.

⁵³ 남 기 심 “한국어 문법”. – [서울]: 군립국어원, 2005. – 쪽. 426.

Koreys tilida bog'lovchilar “그러하다” va “그리하다” fe'llarining turlangan va yangi tarkib topgan so'z ko'rinishidir. Bu teng bog'lovchilar teng huquqli gap bo'laklarini va gaplarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladi. Ushbu bog'lovchilar bir vaqtlilik, ketma-ketlik, natija, zidlik munosabati ma'nolarini beradi.

Koreys

tilida

bog'lovchilar⁵⁴

1. 접속사 - bog'lovchi so'zlar;

그리고	그렇지만	그러나	그래서
그러면	그런데	그러니까	그러면서
그래도	그러므로	그렇지 않으면	그러다가

2. 연결어미 - bog'lovchi qo'shimchalarga bo'linadi. So'z va gap qaysi bog'lovchi qo'shimchalar olishiga ko'ra quyidagicha jadval tuzish mumkin.

Turkum (구분)	Ma'nosi (의미)	Qo'shimcha (어미)
Teng bog'lovchi qo'shimchalar - 대등적 연결어미	Biriktiruv (나열)	-고; -(으)며; -와/과; -(이)랑; 하고
	Zidlov (상반)	-지만
	Ayiruv (분리)	-이나; -거나; -든(지) 든(지); ㄴ/는데; -든지 말든지; -거나; -아니면
Bir vaqtlilik (동시 자연속히)	Sabab (이유/원인)	-자 (마자); -(이)면서
	To'siqsizlik (양보)	-(으)니까; -어/아서; -고서; 느라고
	Gumon, taxmin (가정)	-(어\여)도
		-르 테니까 (르 테니); 르(을)텐데

⁵⁴ 은 경 국어의 연결어미 연구. - 서울: 태학사, 2000. - 쪽. 342.

Ergashtiruv chi bog'lovchi qo'shimchalar - 종속적연결어미	Holat (계기)	-어\아서; -고 나서
	Shart-sharoit (조건)	-거든; -(으)면
	Maqsad (목적/의도)	-(으)러; -(으)려고; -(으)려면; -고자
	Yutuq, erishish (미침)	-도록
	Zarurlik (필연/단위)	-어야; -여야
	Ko'chish (전환)	-다가
	Chog'ishtiruv (비유)	-(듯)이
	Ko'proq (더욱)	-(으)ㄴ 수록
	Natija (양보)	아무리 A/V - 아/어도; -더니
	Izoh (설명)	-다니; -도록
Yordamchi bog'lovchi qo'shimcha - 보조적연결어미	Yordam-보조	-고

Koreys tili bog'lovchilari o'zbek tili bog'lovchilariga o'xshaganlidi tufayli ulardan gaplarda foydalanish ham oson tuyuladi. Koreys tili bog'lovchilari bilan o'zbek tili bog'lovchilaridan farqi shundaki o'zbek tili bog'lovchilari yordamchi so'z turkumlariga kiradi, koreys tili bog'lovchilari esa mustaqil so'z turkumi tarkibiga kirgan holda o'rganiladi.

O'zbek tilida bog'lovchilar

Bog'lovchilar⁵⁵ - gapning uyushiq bo'laklarini va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiluvchi yordamchi so'zlar.

Bog'lovchilar uyushiq bo'laklarni bog'laydi.	Bog'lovchilar qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog'laydi.
Boshlanadi ijod va turmush.	Bahor keldi va dalalarda ishlar qizib ketdi.

⁵⁵ Erkaboyeva N. O'zbek tilining maruzalar to'plami. – T.: Yosh kuch nashriyoti, 2019 – 289

Bog'lovchilar	
Teng bog'lovchilar	Ergashtiruvchi bog'lovchilar
Teng munosabatli gap bo'laklari va sodda gaplarni bog'laydi.	Tobe munosabatli gap bo'laklari va sodda gaplarni bog'laydi.
Va, lekin, ammo, biroq, hamda, bilan, ham, -da, na-na, balki, yo...yo, goh...goh, bir...bir, bazan...bazan, dam...dam.	Chunki, negaki, toki, go'yo, go'yoki, xuddi, agar, agarda, basharti, garchi, mabodo, gar.

Xulosa qiladigan bo'lsak, koreys va o'zbek tillarida bog'lovchi vositalarning shakllari turlicha bo'lsa ham ular bajaradigan vazifa bir xil. Har ikki tilda ham bog'lovchilar sodda gaplar tarkibidagi uyushiq bo'laklarni yoki qo'shma gapni tashkil etuvchi sodda gaplarni o'zaro bog'lash uchun xizmat qiladi. Koreys va o'zbek tilidagi bog'lovchilar gap ichida ma'lum so'roqqa javob bo'la olmasligi, ma'lum bo'lak vazifasida kela olmasligiga ko'ra farqlanmaydi: har ikki tilda ham bu holatni kuzatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. 남 기 심 “한국어 문법”. - [서울]: 군립국어원, 2005. - ㄱ. 426.
2. 은 경 국어의 연결어미 연구. - 서울: 태학사, 2000. - ㄱ. 342.
3. Erkaboyeva N. O'zbek tilining maruzalar to'plami. - T.: Yosh kuch nashriyoti, 2019 - 289